

CARAMELO

Rebozos Rodríguez de Santa María del Río, S.L.P., gestionando con innovación y tecnología móvil

G. Rendón Sustaita^{1*}, P. Rivera Acosta², E. Martínez Sánchez², R. Martínez Torres³, J. Rodríguez Loredo¹.

¹Departamento de Sistemas y Computación, TNM/Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Av. Tecnológico s/n, Col. UPA, C.P. 78437, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México

²Departamento de Ciencias Económico Administrativas, TNM/Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Av. Tecnológico s/n, Col. UPA, C.P. 78437, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México

³Departamento de Eléctrica, Electrónica y Mecatrónica, TNM/Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Av. Tecnológico s/n, Col. UPA, C.P. 78437, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México

*gloria_rendon77@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Los ingresos generados por las ventas de las artesanías en México son parte fundamental para la economía de los estados y municipios del país. Para el Gobierno del Estado de San Luis Potosí promover la venta de artesanías es parte fundamental de la economía del Estado, porque busca mejorar el estilo de vida de las poblaciones dedicadas a las artesanías. El negocio familiar Rebozos Rodríguez, ubicado en Santa María del Río, S.L.P., tiene como objetivos enseñar el proceso de producción del rebozo Caramelo, dar a conocer su utilización como prenda tradicional mexicana y venta del mismo. CARAMELO es una aplicación móvil, desarrollada para Rebozos Rodríguez con el objetivo de dar a conocer el negocio a nivel global, el proceso de elaboración del rebozo Caramelo y facilitar la solicitud de diseño por parte de un cliente para la elaboración personalizada del mismo.

Palabras clave: Venta, rebozo, aplicación móvil.

Abstract

The income generated by the sales of crafts in Mexico is a fundamental part of the economy of the states and municipalities of the country. For the State Government of San Luis Potosí, promoting the sale of crafts is a fundamental part of the State's economy, because it seeks to improve the lifestyle of the populations dedicated to crafts. The family business Rebozos Rodríguez, located in Santa María del Río, S.L.P., aims to teach the production process of the rebozo Caramelo, publicize its use as a traditional Mexican garment and sell it. CARAMELO is a mobile application, which was developed for Rebozos Rodríguez with the aim of making the business known at a global level, the process of making the rebozo Caramelo and facilitating the design request by a client for the personalized elaboration of it.

Key words: Sale, rebozo, mobile app.

Introducción

En estos momentos, los ingresos generados por las ventas de las artesanías en México pueden ser parte fundamental para la economía tanto de los estados como de los municipios del país. Para el Gobierno del Estado de San Luis Potosí promover la venta de artesanías es parte fundamental

de la economía del Estado, porque a partir de ellas, busca mejorar el estilo de vida de las poblaciones dedicadas a la generación de artesanías.

Las artesanías son productos con identidad cultural, realizada por procesos manuales apoyados por implementos rudimentarios para aligerar actividades. Las artesanías en su mayoría, son fabricadas con materiales obtenidos en la misma localidad. Al transmitir las tradiciones entre generaciones permite a las poblaciones crear objetos únicos, con una calidad específica del lugar, dando un valor simbólico con ideología cultural local. En estos momentos, la generación de artesanía se encamina a dar a conocerlas más allá de su lugar de origen, siendo su comercialización, un factor importante para las poblaciones que basan sus ingresos en la venta de las mismas. Una de las técnicas tradicionales con mayor presencia en México con respecto a las artesanías, es el telar de cintura, que llegó con la conquista española al dar a conocer el bordado y deshilado [1].

Por lo anterior, la importancia de involucrar a las organizaciones, como en este caso el negocio familiar Rebozos Rodríguez, con las tecnologías móviles, para ser competitivo en estos momentos de globalización, se basa en utilizar la aplicación móvil de nombre CAMELO, para que él negocio pueda gestionar el ser conocido a nivel nacional e internacional como formadora de conocimiento para la producción de rebozos de estilo Caramelo, dar a conocer al turismo la cultura del rebozo, así como la venta de los mismos. El objetivo de la aplicación móvil CAMELO como factor de innovación en el negocio familiar Rebozos Rodríguez es, primero, de difundir la existencia de la escuela a nivel global y segundo, apoyar al negocio familiar a generar ganancias a partir de las ventas, dando a conocer el catálogo de rebozos existente y permitir la solicitud de diseño por parte de los clientes para la elaboración de rebozos personalizados.

El nombre CAMELO para la aplicación móvil, se debe a que, en San Luis Potosí, hogar del pueblo Otomí, cuya gente es famosa por sus tejidos, existe un estilo específico de tejido, llamado Caramelo, y es en Santa María del Río, donde se fabrica un rebozo con este nombre, llamado Rebozo Caramelo.

La innovación es hoy una clave necesaria para la competitividad. Las empresas invierten en innovación y TI buscando la rentabilidad del negocio. Como herramienta, CAMELO, constituye una innovación en el negocio familiar Rebozos Rodríguez desde la propia definición de innovación como mejora o cambio significativo de la función en los procesos al incorporar el uso de las TI. La acción de la innovación es la que describe cuando una empresa produce un bien o servicio, o usa un método o insumo que es nuevo para ella, hace un cambio técnico, lo que conlleva a una empresa innovadora [2]. CAMELO persigue la innovación en el negocio Rebozos Rodríguez a través del uso de las TI para transformar el negocio, creando una oportunidad y capacidades para obtener ventaja competitiva en la elaboración del rebozo que es la principal atracción turística del Municipio de Santa María del Río y por lo que el potencial del uso de una aplicación móvil que personalice el producto, permitirá diferenciar al negocio como estrategia competitiva. Por ello, al utilizar como estrategia la innovación se logra un progreso económico basado en la tecnología. Por lo anterior, CAMELO, constituye un campo fundamental para la administración y gestión del negocio.

La apertura comercial ha provocado que una gran cantidad de naciones busquen ser cada vez más competitivas por medio de sus sectores productivo y empresarial; para lograrlo es necesario considerar tres elementos clave: la innovación, la ciencia y la tecnología. La competencia propicia consolidar las empresas locales para que sus productos o servicios lleguen a ser de referencia, primero a nivel nacional y segundo a nivel internacional [3]. El mercado local vive una intensa transformación que les exige a las empresas locales tomar decisiones estratégicas para ser competitivas y poder permanecer en el mercado en corto, mediano y largo plazo. Por esta razón, es importante que las pequeñas empresas, como Rebozos Rodríguez, conozcan e implementen técnicas, modelos y estrategias de innovación para llegar a ser competitivas.

La competitividad a nivel macroeconómico, definida por Hernández [4] como “la capacidad de las empresas de vender más productos [...] y de mantener-o aumentar- su participación en el mercado (abierto y competido), sin necesidad de sacrificar utilidades”, divide los factores que inciden en la competitividad a nivel de empresas individuales en:

- 1) Factores que inciden en los costos de los insumos, que son los referidos a los insumos intermedios, los costos de mano de obra, los costos del financiamiento, los de adquisición de bienes de capital y los relacionados con la preservación del ambiente.
- 2) Factores que determinan la eficiencia en la utilización de los mismos insumos, que son los que afectan la productividad del trabajo, los que determinan la eficiencia en el uso de los bienes de capital, factores tecnológicos y factores relacionados con los sistemas organizativos y de gestión de las empresas.

Cada día los negocios utilizan más la tecnología como factor para ser competitivas, las aplicaciones móviles permiten promover o conseguir productos y/o servicios a nivel global, CAMELO, como parte de las TI, da la oportunidad de adquirir un producto único, a costo real y lo más importante, que Rebozos Rodríguez alcance nuevos y lejanos mercados. Rebozos Rodríguez deciden dar a conocer la aplicación móvil CAMELO a inicios de enero del 2020, en las oficinas de la Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí, ubicadas en el municipio de Santa María del Río, como primer paso para dar a conocer la aplicación móvil CAMELO dentro del Estado.

Rebozos Rodríguez, tiene en catalogo una diversidad de estilos de rebozos, los cuales se muestran a continuación.

Tabla 1. Precio de rebozos de acuerdo a estilo y material

Estilo de Rebozo	Material	
	Artícela	Seda
Diseño normal	\$ 3000.00	\$ 8000.00
Caramelo	\$4500.00	\$12000.00
Peinecillo	\$4500.00	\$12000.00
Diseño personalizado	\$5000.00	\$16000.00

Metodología

Para la obtención de la aplicación móvil CAMELO, se estableció dividir la metodología en dos partes, el diseño y las herramientas a utilizar.

Diseño

Para el diseño del proyecto de la aplicación móvil Caramelo se manejó la metodología ágil Scrum y el modelo de proceso de software iterativo llamado: Proceso Unificado Racional (RUP), en su versión simplificada llamada Proceso Unificado Ágil (PUA) el cual brinda una capa en serie que permite que el equipo visualice el flujo en general del proceso. Cada iteración del PUA aborda las siguientes actividades:

- Modelado
- Implementación
- Pruebas
- Despliegue
- Configuración y administración del proyecto
- Administración del ambiente

Herramientas a utilizar

Como herramientas para el diseño y desarrollo de la aplicación, se utilizó el lenguaje de maquetado HTML, Java Script (jQuery mobile y Apache Cordoba), para la creación del servicio web se utilizó el lenguaje de programación PHP, para la BD MySQL y SGBD MySQL Workbench, como entorno de desarrollo, el editor Sublime Text y un servidor web Apache, todo esto usando un paquete de software libre para el sistema de gestión de BD MySQL, el servidor web apache y montar los servicios necesarios para poder desarrollar la aplicación móvil.

Con respecto a las herramientas a utilizar, se mencionan a continuación:

- Cámara: Envía imágenes del diseño sugerido para la elaboración de un rebozo personalizado.
- Espacio de almacenamiento: Almacena los datos de los rebozos, así como imágenes e información personal del usuario.
- Ubicación: al seleccionar el rebozo existente, en su descripción se podrá acceder a la ubicación de origen donde se elaboró.

Desarrollo

La iteración basada en PUA se enfocó por conveniencia en la actividad de Despliegue, con el objetivo diseñar y desarrollar una aplicación óptima para cubrir las necesidades requeridas, en su versión de producción.

Modelado

Para el modelado se consideró el modelo de requisitos, el cual tiene como objetivo delimitar el sistema y capturar la funcionalidad que ofrecerá desde la perspectiva del usuario [5]. Este modelo puede trabajar como un contrato entre el desarrollador y el cliente, o usuario del sistema, por lo que deberá proyectar lo que el cliente desea según la percepción del desarrollador. Por ello, es esencial que los clientes lo comprendan. El modelo de requisitos que se desarrolla en la metodología Objectory, tiene su fundamento en el modelo de casos de uso. Solo se utilizará el modelo de requerimientos para la parte del apoyo para la ingeniería de requisitos. Con el fin de desarrollar un prototipo funcional a nivel alpha.

Para la actividad de modelado se utilizaron las herramientas que apoyan a la ingeniería de requerimientos, las cuales se describen a continuación:

- Entrevista: Se entrevistó al propietario del negocio.
- Diagramas de Datos: Se hizo uso de estos diagramas para visualizar la forma en que el sistema funciona, lo que el sistema logró y cómo se puso en práctica.
- Diccionario de datos: Se hizo uso de esta herramienta para evitar malas interpretaciones o ambigüedades de lo que representa cada entidad y atributo de la base de datos.

Para este proyecto se planteó el uso de una aplicación móvil híbrida, usando un patrón arquitectónico llamada Modelo Vista Controlador. El patrón de arquitectónico MVC: separa presentación e interacción de los datos del sistema [6]. El sistema se estructura en tres componentes lógicos que interactúan entre sí. El componente Modelo maneja los datos del sistema y las operaciones asociadas a esos datos. El componente Vista define y gestiona cómo se presentan los datos al usuario. El componente Controlador dirige la interacción del usuario (por ejemplo, teclas oprimidas, clics del mouse, etcétera) y pasa estas interacciones a Vista y Modelo. Como principio de diseño se va a utilizar UX/UI y la aplicación estará en inglés y español.

Figura 1. Diagrama de Diseño de la aplicación usando el patrón arquitectónico MVC

Para la estructura de la aplicación se utilizó el framework jQuery Mobile, que es un framework desarrollado en javascript perteneciente a jQuery Foundation, el cual proporciona una interface compatible y usable para desarrollar aplicaciones móviles para teléfonos y tablets, y que cuenta con un sistema de transición entre paginas mediante tecnología AJAX. Además, es compatible con la mayoría de las plataformas móviles y navegadores para dispositivos móviles (iOS, Android, Blackberry, WebOS, Symbian, Windows Phone, etc.).

Lo anterior porque la portabilidad de la aplicación es muy importante, esta debe ser ejecutada de manera transparente en diferentes plataformas. También se consideró como de vital importancia en el desarrollo, la aceptación del sistema final por los usuarios que lo utilizarán, porque cualquier sistema informático, independientemente de su potencia o funcionalidad, si no contempla una buena interfaz, no será utilizada por el usuario final.

A continuación, se presenta el diseño de la aplicación móvil CAMELO, como se utiliza en estos momentos y la cual puede ser descargada de Google Play.

Figura 2. Proceso de comunicación de REBOZOS RODRIGUEZ-CAMELO-CLIENTES

CAMELO tiene en la página de inicio, el botón de menú principal y también la búsqueda de productos destacados, en esta opción el cliente podrá realizar la búsqueda de un diseño específico del catálogo, a partir de ingresar una fotografía tomada por la cámara de su dispositivo.

Figura 3. Pantalla inicial de CAMELO

En el menú principal se tiene la opción de inicio de sesión, en donde se debe dar de alta al usuario con su contraseña, también se encuentra el catálogo de productos, en donde al entrar se desplegará una lista de todos los rebozos disponibles para venta que están a disposición del cliente. En la opción de contacto, es en donde se proporcionan los datos del rebozo a comprar o en su caso, se puede agregar el diseño que se desea tenga el rebozo a realizar.

Figura 4. Menú principal de CAMELO

En la opción de productos destacados, se muestran los diferentes estilos de rebozos que han sido solicitados con mayor frecuencia.

Resultados y discusión

Primero se realizó el desarrollo de la aplicación con éxito y se implementó en la Google Play. El desarrollo fue realizado por alumnos de la carrera de Ingeniería en Informática y docentes del Tecnológico Nacional de México Campus Instituto Tecnológico de San Luis Potosí.

Posteriormente, la divulgación y promoción de CAMELO dentro de la Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí, aporta una herramienta importante para la comercialización de una artesanía en específico, para Rebozos Rodríguez, como lo es el rebozo caramelo en el Estado de San Luis Potosí, México, porque dio a conocer un producto a nivel estatal, nacional e internacional, teniendo como resultado el aumento en ventas en los meses de abril a agosto del 2020 con respecto al mismo periodo en el año 2019. CAMELO también facilitó al negocio tener control sobre los pedidos realizados a través de la aplicación móvil, así como facilitar a los clientes la solicitud de pedidos del rebozo caramelo personalizado, logrando un aumento en las ventas del mismo.

Figura 5. Venta del rebozo Caramelo durante 2019 y 2020 en un periodo específico.

Por lo anterior, Rebozos Rodríguez, quién ha aceptado favorablemente la utilización de CAMELO para que sus productos sigan siendo conocidos y adquiridos por clientes tanto de México como del extranjero, ampliando el nicho de mercado de la empresa, solicito que la aplicación móvil CAMELO fuera aceptada en el programa PURO POTOSINO, de la Dirección de Comercio del Estado de San Luis Potosí, programa que apoya a los productores artesanales del estado, de los cuales Rebozos Rodríguez forma parte. Así mismo, CAMELO será dada a conocer en la Feria Maestros del Arte, la cual se celebra en el mes de noviembre en el Lago de Chapala en el estado de Jalisco y en el Museo de Culturas Populares, ubicado en la Alcaldía de Coyoacán de la Ciudad de México, en la exposición Tápame con tu rebozo, ambos eventos tienen como objetivo dar a conocer al turismo tanto nacional como extranjero, los productos artesanales generados por los artesanos mexicanos, siendo una gran ventana para dar a conocer a CAMELO para beneficio de Rebozos Rodríguez.

CAMELO será registrada en el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 2021 (ENEIT 2021) del Tecnológico Nacional de México, así como incorporarlo al Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) del Registro Público del Derecho de Autor de la Secretaría de Cultura de México.

Conclusiones

En México el motor que mueve a la economía del país por la derrama económica significativa es el turismo, debido a que el turismo genera más flujo en la economía. El estado de San Luis Potosí, como en otros estados del país, el turismo, turismo de negocios y la misma sociedad, son base para apoyar a la economía. El estado de San Luis Potosí, teniendo como ventaja su ubicación estratégica, permite realizar este tipo de actividades económicas. El utilizar las TI en Rebozos Rodríguez, le permite informar y demostrar cómo se realizan y de dónde provienen los rebozos, dar a conocer parte de la cultura y del impacto que tiene el proceso, debido a que estos son producidos por las personas de las comunidades de la región de Santa María del Río en el Estado de San Luis Potosí, la finalidad de utilizar CARAMELO es mejorar su calidad de vida facilitando la generación de ventas al dar a conocer su proceso a todo México. Es importante involucrar al turismo, artesanía, innovación con las TI, debe potenciarse y tenerse muy en cuenta, ya que puede ser una actividad que dinamice el turismo, así como la economía de las localidades y de las empresas regionales como Rebozo Rodríguez.

Referencias

- [1] FONART, "Manual de diferenciación entre artesanía y manualidad", pp. 14-15, 2018.
- [2] Schmoockler, J., "Invention and Economic Growth". Cambridge: Harvard University Press, 1966.
- [3] OECD, Reviews of Regional Innovations Competitive Regional Clusters: National Policy Approaches OECD, s.l.: s.n., 2007.
- [4] Henández, Laos Enrique, "La competitividad industrial en México", Plaza y Valdes, México, 2000.
- [5] Weitzenfeld, A., "Ingeniería de Software Orientada a Objetos con UML, Java e Internet," International Thomson Editores, México, 2005.
- [6] Sommerville, I., "Ingeniería de Software (Novena ed.)," Pearson Educación, México, 2011.